

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**FORMATION OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE EDUCATION****Hakkulova Sevara Abdurasulovna**

Teacher of the Department "General Sciences and physical education" of the Yangiyer branch of the Tashkent Chemical Institute of technology.

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**Хакулова Севара Абдурасуловна**

Преподаватель кафедры "общие науки и физическое воспитание" Янгиерского филиала Ташкентского химико-технологического института.

INNOVATION TA'LIM SHAROITIDA TALABALARNING ILMIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH**Xakkulova Sevara Abdurasulovna**

Toshkent kimyo texnologiya institutining Yangiyer filiali "Umumiy fanlar va jismoniy tarbiya" kafedrasida o'qituvchisi.

abstract

This article describes innovative education and the formation and development of students' scientific worldview and its essence. Mainly, some methods that should be used in developing the scientific worldview of students and improving their scientific potential have also been mentioned. The future importance of developing an innovative worldview in the educational process is briefly explained.

аннотация

В данной статье описано инновационное образование, формирование и развитие научного мировоззрения студентов и его сущность. В основном также были упомянуты некоторые методы, которые следует использовать в развитии научного мировоззрения студентов и совершенствовании их научного потенциала. Кратко объясняется будущая важность развития инновационного мировоззрения в образовательном процессе.

annotatsiya

Ushbu maqolada innovatsion ta'lim va talabalarning ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirish hamda uning mohiyati yoritib berilgan. Asosan talabalarining ilmiy dunyoqarashini

rivojlantirish va ilmiy salohiyatini takomillashtirishda qo'llanilishi lozim bo'lgan ayrim metodlar ham aytib o'tilgan. Ta'lim jarayonida innovatsion dunyoqarashni rivojlantirishning kelgusidagi ahamiyati qisqacha yoritib berilgan.

Keywords:

Innovation, modern education, education, scientific worldview, worldview, ability, method, pedagogical technology, technology.

Ключевые слова:

Инновация, современное образование, образование, научное мировоззрение, мировоззрение, способность, метод, педагогическая технология, технология.

Kalit so'zlar:

Innovatsiya, zamonaviy ta'lim, ta'lim, ilmiy dunyoqarash, dunyoqarash, qobiliyat, metod, pedagogik texnologiya, texnologiya.

©2023. *Hakkulova Sevara Abdurasulovna.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2017-yil 27-iyuldagi “Oliy ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora - tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3151-sonli qarorida oliy ta’limda kadrlar tayyorlash jarayoniga e’tiborni kuchaytirish, ilmiy izlanishlar iqtisodiyot sohalarining real ehtiyojlaridan kelib chiqib amalga oshirilishi lozimligi ta’kidlab o‘tilgan. Oxirgi yillarda davlatimizda o‘zgarayotgan ilmiy va ta’lim holati ta’lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirish muammosini qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda. Oliy ta’lim tizimini takomillashtirishning ustuvor vazifalaridan biri sifatida talabalarning yaxlit dunyoqarash va zamonaviy ilmiy dunyoqarashni shakllantirish asosiy vazifa qilib belgilanmoqda. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirish jarayonining turli jihatlariga bag‘ishlangan ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, talabalarni ilmiy dunyoqarashi asoslari bilan yaqindan tanishtirish pedagogik nazariya va amaliyotda doimo asosiy vazifalardan biri bo‘lib kelgan. Biroq, uni hal qilish bo‘yicha taklif qilingan yondashuvlar yaqin vaqtgacha shunday ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan.

Talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish muammosi ko‘plab bilim sohalari mutaxassislari tomonidan bir necha bor tadqiqot mavzusi bo‘lib kelgan. To‘g‘ri tashkil etilgan bilimlarni o‘zlashtirish jarayoni bo‘lib, ta’lim dasturini ishlab chiqish asosiy dunyoqarash g‘oyalarini o‘zlashtirish asosida qurilgan. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga hissa qo‘shadigan fanlar, professional mutaxassisga jamiyat rivojlanishining o‘zgaruvchan sharoitlariga tezda moslashishga imkon beradi.

Tadqiqot metodi va metodologiyasi

Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. “Ta’lim to‘risida”gi Qonuni ta’lim–tarbiya sohasidagi ulkan odimlarni boshlab berish bilan birga bilim beruvchi har bir pedagog zimmasiga ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi qator vazifalarni yukladi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim–tarbiya jarayoniga bo‘lgan yangicha qarashlarni shakllantirishga asos bo‘lib xizmat qiladi. Har qanday ta’limning maqsadi–bilimni hamda uni amalda qo‘lly bilish ko‘nikmalari va malakalarini shakllantirish, shunga zarur shaxs sifatlari va ko‘rsatmalarini ishlab chiqish. Ta’lim faoliyati harakatida maqsadning barcha komponentlari amalga oshar ekan, turli usullarni umumlashtirgan holda amalda qo‘lly olish talab etilmoqda.

Ta'limning globallasuvi sharoitida ta'lim sohasi bilan jamiyatning rivojlanib borayotgan ijtimoiy ehtiyojlari o'rtasida nomutanosiblikning yuzaga kelganligi kuzatilmoqda. Ta'lim tizimi oldiga barkamol shaxsni shakllantirish, ta'lim sohasib bilan mehnat bozori o'rtasida nomutanosiblikni qisqartirish hamda axbarot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarining kengaytirish kabi yangi dolzarb vazifalar qo'yilmoqda. Shu o'rinda «Innovatsiya» tushunchasi haqida qisqacha to'xtalishimiz zarur birinchi bo'lib AQSHda XX asrda iqtisodchi olim Y. Shumpeter tomonidan aniqlangan va fanga kiritilgan. Uning fikricha, bir madaniyat elementlarini boshqasiga joriy qilish ma'nosini bildirgan. Uning bu ma'nosi etnografivada hozirgacha saqlanib qolgan. Innovatsion pedagogik muammolar yechimini izlash ta'lim sohasida innovatsion jarayonning xususiyati, mazmuni, tarkibini tasniflash va tekshirish natijalarini tahlil qilish bilan amalga oshiriladi.

Yangi munosabatlarning o'ziga xos jihati an'anaviy ta'limdagidan farq qilib, talabalarning mustaqilligi va o'quv faoliyatini taqiqlamasdan

- belgilangan maqsadga yo'naltirish
- o'quv faoliyatini hamkorlikda tashkil etish
- ularni faoliyatga ongli ravishda yo'llash,
- biror-bir faoliyatni buyruq orqali amalga oshirmasdan
- samarali tashkil etish orqali o'quvchi va talabalarda fan asoslarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, shaxsning ehtiyoji
- qiziqishi va imkoniyatlarini chegaralamasdan erkin tanlash huquqini berish sanaladi.

Hozirgi paytda darsning xilma xil noan'anaviy shakllari joriy etilmoqda. Bunday darslar o'quvchining ijodiy qobiliyatini o'stirish, aqliy salohiyatini kuchaytirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish va har bir yangilikni tez va to'la qabul qila olish ko'nikma va malakalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash talabalarda ilmiy izlanishga qiziqishni uyg'otadi, ijodkorlik va bunyodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada egallangan bilim, ko'nikma va malakalar amaliy faoliyatda tatbiq etiladi, o'zlashtirish sifati oshadi. Buning uchun o'qituvchi mahoratli bo'lishi va mavzularning mazmuniga qarab darsni to'g'ri rejalashtirishi, mashg'ulot davomida barcha o'quvchilarni faol va ongli ishlashlariga erishmog'i lozim. Pedagogik innovatsiya bu pedagogik g'aliyatdagi yangilik, o'qitish va tarbiya mazmuni va texnologiyasidagi o'zgarishlar, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Innovatsiya - innovatsiya natijasi sifatida tushuniladi vainnovatsion jarayon uchta asosiy bosqichning rivojlanishi sifatida

qaraladi: g'oyani yaratish (ma'lum bir holatda, ilmiy kashfiyot), amaliy jihatlarda g'oyalarni rivojlantirish va yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish.

Pedagogik texnologiya texnologik yondashuvga asoslanadi. Texnologik yondashuv deganda tayyor mahsulot (ishlab chiqarish texnologiyasiga o'xshash) olish uchun ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llaniladigan usul va metodlar to'plami tushunilib, qo'yilgan maqsadlarga erishishda kutilgan natijalarni kafolatlaydigan usul metodlari majmuasi tushuniladi. Agar metod bilish yo'li, tadqiqot yo'li yoki biror faoliyatdagi ma'lum amaliyot va nazariy bilimlar sohasini egallashni harakatlar, usullar majmuasi deb tushunsak, pedagogik texnologiyaning ta'lim usuli, ma'lum ma'noda ta'lim-tarbiya jarayonlari, vositalari, shakl va metodlari majmuasini anglatadi. O'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish pedagogdan ijobiy ishlashni talab etadi. Pedagog o'zida unga yordam beruvchi tashqi imkoniyatlar, ya'ni, nazariy va amaliy, o'quv qurollari va vositalari mavjudligi haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Pedagog o'zidagi mavjud ma'lumot va imkoniyatlar asosida qaralayotgan ta'lim yo'nalishi bo'yicha ma'lumotlar hamda ilg'or o'qitish uslublarini ko'zlagan maqsadga yo'naltirish qobiliyatiga ega bo'lishi lozim.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning psixologik-pedagogik nuqtayi nazardan takomillashuvining asosiy yo'nalishlari quyidagilar bilan ifodalanadi:

-yoshlar-talabning yodlashdan eslab qolish funksiyasiga o'tishi, ya'ni o'zlashtirilganini ishlatish imkonini beruvchi aqliy rivojlanish jarayoniga o'tishi;

-o'rtacha yoshlar-talabaga yo'naltirilganlikdan o'qitishning tabaqalashgan va individuallashtirilgan dasturlariga o'tish;

-yoshlar vatalabning tashqi motivasiyasidan ichki ma'naviy tartibga o'tish.

Guruhlarda ta'lim jarayonida talabalarning o'qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki motiv talabalarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni egallashga undaydi. Interfaol metodlar o'qish motivini rivojlantirishga katta yordam beradi. Shu o'rinda quydagicha misol keltirsk guruhlarda ko'proq talabalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish lozimligini unutmaslik kerak. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligishundaki, ular o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda talabalar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqotini shakllantirish, talabalarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat.

O‘z ishiga ixlos bilan qaragan o‘qituvchida chinakkam ehtiros bo‘ladi. Pedagogik entsiklopediyada ilmiy dunyoqarash tushunchasi «ilmiy dunyoqarash falsafiy, ilmiy, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, axloqiy, estetik ideallar va e‘tiqodlar yig‘indisi, insonning moddiy borliq haqidagi qarashlari majmuasi hisoblanib, shular asosida inson tabiat va ijtimoiy muhitga o‘z munosabatini namoyon etadi» deb ta’riflangan. Ilmiy dunyoqarash shaxs ongida organik olam ilmiy manzarasining umumlashgan tizimi bo‘lib, organik dunyo va jamiyat rivojlanishining umumiy tendentsiyalarini tushunishga asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuni qayd etish kerakki, olib borilgan aksar tadqiqotlar oliy ta’lim talabalarida ilmiy dunyoqarashni shakllantirish muammosini tadqiq etishga bag‘ishlangan.

Tadqiqot natijasi va muhokama

Talabalarda ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish, xususan, biologiyani o‘qitishdagi mazkur muammo yuzasidan tadqiqot olib borilmagan. Oliy ta’lim talabalari ilmiy dunyoqarashni shakllantirish masalalari rossiyalik V.I.Drigin, V.N.Usova, V.I.Filatovalar, respublikamizda esa J.T.Tulenov, S.I.Valieva, K.J.Tulenovalar tomonidan o‘rganilgan. Talabalarda ilmiy dunyoqarashning psixologik asoslari yetarli darajada o‘rganilmagan. Talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish muammosi xorijlik pedagoglardan I.V.Sisoenko, Yu.F.Fominix, V.S.SHubinskiy, psixologlardan L.I.Antsiferova, G.E.Zalesskiy, L.V.Nikonorova, biologiya o‘qitish metodikasi bo‘yicha tadqiqotchilardan Ye.P.Brunov, N.M.Verzilin, I.D.Zverev, B.D.Komissarov, A.N.Myagkova, N.A.Rikov, D.I.Traytak, A.M.TSuzmer, respublikamiz olimlaridan A.T.G‘ofurov, J.O.Tolipova va boshqalarning tadqiqotlarida muayyan darajada tahlilga tortilgan. Ammo mazkur izlanishlarda talaba-yoshlarda ilmiy dunyoqarash, xususan, tabiiy-ilmiy dunyoqarash tarkib toptirish mazmuni, mazkur jarayonning mantiqiy yo‘nalishlari, vosita va metodlari ilmiy asoslanmagan. Dunyoqarash tushunchasiga berilgan turlicha izoh va ta’riflarda didaktikaning tarixiy va mantiqiy rivojlanishi metodologik qonuniga muvofiq yondashilgan, ya’ni mazkur olimlar tadqiqot o‘tkazgan vaqtdagi fan va ijtimoiy rivojlanish darajasiga mos bo‘lib, o‘sha davr uchun eng muhim e‘tiqod sanalgan. Hozirgi axborotlar globallashgan va respublikamiz mustaqillikka erishgan davrda yuqorida qayd etilgan fikrlar mazmunan eskirganini qayd etish zarur. Dunyoqarash – inson ongida organik olam manzarasining aks ettirilishi bo‘lib, u shaxsning umri davomida o‘zlashtirgan falsafiy, ilmiy, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy, estetik qarashlar tizimining yig‘indisi sifatida, mustaqil hayot va kelgusidagi kasbiy faoliyat yo‘nalishini anglatadi. Shunga ko‘ra evolyutsion ta’limotni o‘qitish jarayonida talabalarning moddiy borliq va uning paydo bo‘lishi, rivojlanishi misolida ularning

falsafiy, ilmiy, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy, axloqiy, estetik ideallar va e'tiqodlariga bevosita va bilvosita ta'sirini o'rganish tadqiqot maqsadi etib belgilandi. Ilg'or texnologiyalar asri hisoblangan XXI asrda axborotlar ko'lamining nihoyatda kengaygani tufayli ularni o'zlashtirishda qiyinchiliklar vujudga kelmoqda, buning uchun innovatsion ta'limdan talabalarning muntazam izlanishlari, ilmiy yangiliklardan xabardor bo'lishlari taqozo qilinmoqda. Bu holat talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish va rivojlantirish zarurligini shart qilib qo'ydi. Innovatsion ta'limva ilmiy dunyoqarash esa, dunyoga va insonning undagi o'rniga, kishilarning o'z atrofidagi voqelikka va o'z- ziga munosabatiga bo'lgan ilmiy qarashlar tizimi hamda bunday ilmiy nuqtai nazarga nisbatan insonning e'tiqodi, uni bilish va o'zlashtirishga nisbatan intilishidir.

Xulosa

Bugungi kunda biz ilmiy sohasidagi ilg'or usullar, innovatsiyalar va texnologiyalarni kengroq va chuqurroq o'zlashtirishimiz, ularni o'z mintaqamizga mos holda qayta ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi va shu o'rida talabalarda innovatsion ta'lim va ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirish muammosi, avvalo uning metodologik asoslarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Shu bilan birga, talabalarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish muammosiga bag'ishlangan mavjud ishlarda qimmatli materiallar to'planganiga qaramay, ko'plab masalalar hali ham yetarlicha o'rganilmaganligicha qolmoqda.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlash kerakki, umumiy ma'noda ilmiy sohasidagi ilg'or usullar, innovatsiyalar va texnologiyalarni hamda pedagogik jarayonni texnologiyalashtirish uning rivojlanish tendensiyasi bo'lib, u o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga qaratilgan, talabalarning rejalashtirilgan ta'lim natijalariga erishishini kafolatlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli Farmoni asosida "O'zbekiston Respublikasi Oliy Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni <https://lex.uz/>
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T.: "Sharq", 1998
3. Azizxo'jayeva N. N. "Pedagogik texnologiya va pedagogic mahorat"-Toshkent.: 2003-17b.
4. Yo'ldoshev J, Usmonov S. Pedagogic texnologiya asoslari. –Toshkent,: O'qituvchi, 2004, 46
5. "Barkamol avlod yili" Davlat Dasturi. -T.: O'zbekiston, 2010.
6. Ochilov M. "O'qitish usuli-pedagogik texnologiyaning asosiy komponenti" // "Xalq ta'limi" 1999-y, 6-son 32-35 betlar.

7. Kaipbergenova, D., & Jumaniyozova, N. S. (2023). Bugungi kuntalaba yoshlarida axloqiy dunyoqarashni shakllantirish usullari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 652-668.
8. Orakbayevna, K. D., Normuminovich, M., & Muxiddinovna, M. Z. (2021). English language teaching methodology for non-native speakers. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1721-1725.

